

Método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas realizadas en WhatsApp en el cantón Pastaza.

Neutrosophic method for the evaluation of non-compliance with formal duties in the economic activities carried out in WhatsApp in the Pastaza canton.

Galo Renato Navas Espín¹, Pietra Catalina Dávila Jácome², Renato Mathias Navas Dávila³ and Bayron Ramiro Pinda Guanolema⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Puyo. Ecuador. up.galonavas@uniandes.edu.ec

² Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza. Ecuador. pdavila@cacpepas.fin.ec

³ Escuela Politécnica del Ejército ESPE. Ecuador. rmnavas@espe.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. ua.bayronpinda@uniandes.edu.ec

Resumen. Las ventas de las empresas han crecido significativamente en las redes sociales; sin embargo, algunas actividades económicas no cumplen con sus deberes formales como contribuyentes, ya que se encuentran en la informalidad, no cuentan con RUC, no emiten facturas o notas de venta autorizadas por el SRI a sus clientes, no llevan los registros de ingresos y gastos o su contabilidad y no realizan declaraciones ni pagan impuestos; por ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que realizan actividades económicas mediante la red social WhatsApp en el cantón Pastaza. La presente investigación define como objetivo: desarrollar un método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas realizadas en WhatsApp en el cantón Pastaza. La modalidad de investigación aplicada fue la cualitativa y cuantitativa, los tipos de investigación utilizados fueron la descriptiva, bibliográfica y de campo, se utilizó como instrumento el cuestionario y la técnica de la encuesta.

Palabras Claves: método neutrosófico, evasión tributaria, redes sociales, WhatsApp, deberes formales, obligaciones tributarias.

Abstract. Company sales have grown significantly on social networks; however, some economic activities do not comply with their formal duties as taxpayers, since they are in the informal sector, do not have RUC, do not issue invoices or sales notes authorized by the SRI to their clients, do not keep records of income and expenses or their accounting and do not make declarations or pay taxes; therefore, the present investigation aims to determine the level of compliance with the formal duties of taxpayers who carry out economic activities through the WhatsApp social network in the Pastaza canton. The present investigation defines as its objective: to develop a neutrosophic method for the evaluation of non-compliance with formal duties in economic activities carried out on WhatsApp in the Pastaza canton. The applied research modality was qualitative and quantitative, the types of research used were descriptive, bibliographic and field, the questionnaire and the survey technique were used as instruments.

Keywords: neutrosophic method, tax evasion, social networks, WhatsApp, formal duties, tax obligations.

1 Introducción

Las empresas y personas naturales utilizan las redes sociales para realizar las ventas de sus productos por diversas razones como: el alcance ya que tienen una gran audiencia, lo que permite a los vendedores llegar a un gran número de clientes potenciales con sus productos; el costo porque son una plataforma gratuita o de bajo costo para vender productos, lo que las hace accesibles para pequeños emprendedores y empresas con presupuestos limitados; la interacción ya que permiten a los vendedores interactuar con los clientes potenciales y responder a sus preguntas, lo que puede generar confianza y aumentar las ventas; la comunidad permiten a los vendedores

Galo R. Navas E, Pietra C. Dávila J, Renato M. Navas D., Bayron R. Pinda G. Método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas realizadas en WhatsApp en el cantón Pastaza

crear una comunidad en torno a sus productos, lo que puede aumentar la fidelización de los clientes y la personalización permiten a los vendedores personalizar sus mensajes de marketing para llegar a diferentes tipos de clientes.

Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios conectarse entre sí e interactuar de forma virtual. Estas plataformas se basan en la creación de relaciones entre usuarios, quienes comparten información, opiniones e intereses comunes [1], [2].

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma para teléfonos inteligentes. Fue fundada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton, y adquirida por Facebook en 2014. WhatsApp permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de texto, voz, imágenes, videos y documentos [3].

Las redes sociales más utilizadas para vender productos o servicios en el Ecuador son: WhatsApp es la red social con mayor penetración en el país, con un 74% de usuarios, ofrece diversas opciones para vender, como la creación de páginas de empresa, grupos de compraventa y anuncios. Instagram es la segunda red social más utilizada en Ecuador con un 53% de usuarios, se caracteriza por su contenido visual, lo que la convierte en una plataforma ideal para vender productos o servicios que se puedan mostrar de forma atractiva. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en Ecuador con un 82% de usuarios, se puede utilizar para vender productos o servicios de forma directa a los clientes, a través de grupos o chats individuales. YouTube es la plataforma de video más utilizada en Ecuador con un 53% de usuarios, se puede utilizar para crear videos promocionales de productos o servicios, o para realizar transmisiones en vivo para vender productos. Finalmente tenemos a TikTok que es una red social relativamente nueva, pero que ha ganado popularidad en Ecuador, con un 34% de usuarios, se caracteriza por sus videos cortos y virales, lo que la convierte en una plataforma ideal para vender productos o servicios a un público joven.

Las ventas en redes sociales a nivel mundial representaron un 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) global en 2023, lo que equivale a aproximadamente 4,9 billones de dólares, esta cifra se ha incrementado significativamente en los últimos años, impulsada por: el crecimiento del comercio electrónico ya que cada vez más personas compran productos y servicios online, el auge de las plataformas sociales como Facebook, Instagram y TikTok se han convertido en importantes canales de venta, la adopción de estrategias de marketing digital ya que las empresas están utilizando cada vez más las redes sociales para promocionar sus productos y servicios. Se espera que la participación de las ventas en redes sociales en el PIB mundial continúe creciendo en los próximos años, alcanzando un 6,4% en 2025.

Determinar con precisión la participación de las ventas en redes sociales en el PIB 2023 de Ecuador es complejo debido a la falta de datos oficiales específicos. Sin embargo, existen diversas aproximaciones que permiten estimar su magnitud: el estudio de la Cámara de Comercio de Quito (2023) estimó que las ventas por comercio electrónico en Ecuador representaron el 2.4% del PIB en 2022. El análisis de Statista (2023)[4] estimó que las ventas por comercio social en Ecuador alcanzarán los 2.4 mil millones en 2023. En resumen, si bien no hay una cifra oficial precisa, se estima que las ventas en redes sociales representan un porcentaje pequeño pero creciente del PIB de Ecuador, probablemente entre el 1% y el 3%.

La evasión tributaria o evasión fiscal es una conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, denominadas contribuyentes, de manera dolosa o culposa. Se configura cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de una obligación tributaria (impuestos) con respecto a lo que legalmente les correspondería. En otras palabras, la evasión tributaria implica: no declarar la totalidad de los ingresos o bienes, declarar ingresos o bienes por un valor inferior al real, utilizar facturas o documentos falsos, no pagar los impuestos correspondientes, entre otros. La evasión tributaria tiene graves consecuencias para el país, ya que reduce los ingresos del Estado, afecta la equidad del sistema tributario, limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y genera competencia desleal entre las empresas.

La evasión fiscal en las ventas en las redes sociales es el acto de ocultar o no declarar ingresos a las autoridades fiscales con el fin de evitar el pago de impuestos. Esto se puede hacer de diversas maneras, como: no mantener los permisos y estar registrados en el RUC, no registrar las ventas realizadas en las redes sociales, no declarar o declarar ingresos menores a los reales, utilizar cuentas bancarias o empresas fantasma para ocultar los ingresos, fingir gastos inexistentes para reducir la base imponible. La evasión fiscal en las ventas en las redes sociales es un problema creciente, ya que estas plataformas dificultan el control por parte de las autoridades fiscales. Las consecuencias de la evasión fiscal pueden ser graves: multas económicas, recargos e intereses, inhabilitación para realizar actividades comerciales, incluso penas de cárcel. Es importante que los vendedores que utilizan las redes sociales para realizar sus ventas sean conscientes de sus obligaciones fiscales y las cumplan de manera responsable con sus deberes formales como contribuyentes.

Algunas personas naturales y sociedades que tienen actividades económicas mediante la redes sociales no facturan en las ventas que realizan debido: al desconocimiento de la obligación ya que algunos emprendedores o pequeños comerciantes que operan en redes sociales desconocen la obligación legal de emitir facturas por sus ventas; la falta de formalización ya que muchos negocios en redes sociales operan informalmente, sin estar registrados ante las autoridades tributarias, lo que les permite evadir la emisión de facturas; dificultades técnicas ya que

la emisión de facturas electrónicas puede ser un proceso complejo para algunos usuarios, especialmente para aquellos que no tienen conocimientos técnicos o acceso a las herramientas necesarias; los costos asociados ya que la implementación de un sistema de facturación electrónica puede tener costos asociados, como la compra de software o la contratación de un servicio de facturación, lo que puede ser un impedimento para algunos emprendedores; la percepción de ser innecesario debido a que algunos emprendedores pueden considerar que la emisión de facturas no es necesaria para pequeñas ventas o transacciones informales, lo que genera un incumplimiento de la normativa; el miedo a las sanciones ya que existe un temor a las multas y sanciones por parte de las autoridades tributarias, lo que puede desmotivar a algunos a formalizar su actividad y emitir facturas; la falta de cultura tributaria ya que en algunos países, existe una baja cultura tributaria, lo que se traduce en un bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo la emisión de facturas y la competencia desleal con otros negocios que no facturan puede generar una desventaja para quienes sí cumplen con la normativa, ya que estos últimos tienen costos adicionales.

Los deberes formales son las obligaciones que deben cumplir todos los contribuyentes, independientemente de la actividad económica que realicen. Estos deberes están establecidos en el Código Tributario y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones [5].

Las principales obligaciones tributarias de los contribuyentes en Ecuador son: inscribirse en el RUC es obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades económicas en Ecuador; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas las transacciones que realicen; llevar contabilidad o registro de ingresos y egresos; presentar declaraciones de impuestos de forma periódica de acuerdo a su actividad económica y pagar impuestos que les corresponda de acuerdo a la ley.

El RUC es un sistema de identificación fiscal obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades económicas en Ecuador. Este número único e intransferible permite a la Administración Tributaria controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

El RUC permite a la Administración Tributaria identificar a las personas y empresas que realizan actividades económicas en el país; controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se utiliza para verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, como la presentación de declaraciones de impuestos y el pago de impuestos; y, facilitar la gestión fiscal para los contribuyentes, ya que les permite realizar trámites en línea, como la emisión de facturas electrónicas.

En la actualidad la tendencia del desarrollo de las actividades económicas o negocios han crecido significativamente en las redes sociales, en donde con facilidad se desarrolla el comercio y los servicios; sin embargo, en el ámbito fiscal genera enorme preocupación que muchas actividades económicas se desarrollen mediante las redes sociales, de las cuáles una gran cantidad de contribuyentes se encuentran en la informalidad, no cuentan con RUC, no cuentan con una autorización para la facturación y no emiten facturas o notas de venta en sus transacciones con sus clientes, no llevan registros de ingresos y gastos o su contabilidad, no realizan declaraciones de impuestos ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni del Impuesto a la Renta (IR); es decir, no cumplen con sus deberes formales como contribuyentes ni pagan sus impuestos al estado; por ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que realizan actividades económicas mediante la red social WhatsApp en el cantón Pastaza.

2 Método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas

La presente sección describe el funcionamiento del método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas. Se presentan las características generales de la solución propuesta. Se describen las principales etapas y actividades que conforman el método.

El método multicriterio neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas está diseñado bajo las siguientes cualidades:

- Integración: el método garantiza la interconexión de los diferentes componentes en combinación para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas.
- Flexibilidad: utiliza 2-tuplas para representar la incertidumbre.
- Interdependencia: el método utiliza como punto de partida los datos de entrada proporcionados por los expertos del proceso. Los resultados analizados contribuyen a una base de experiencia que conforma el núcleo del procesamiento para la inferencia.

El método se sustenta en los siguientes principios:

- Identificación mediante el equipo de expertos de los criterios para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas.
- El empleo de métodos multicriterios neutrosóficos en la evaluación y decisión.

El método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas, está estructurado para gestionar el flujo de trabajo del proceso de evaluación a partir de un método de inferencia multicriterio, posee tres etapas fundamentales: entrada, procesamiento y salida de información.

2.1 Descripción de las etapas del método

El método está conformado por cuatro actividades que rigen el proceso de inferencia del procesamiento. A continuación se detalla su funcionamiento:

Actividad 1: Selección de los expertos.

El proceso consiste en determinar el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Para comenzar el proceso se envía un modelo a los posibles expertos con una explicación breve sobre los objetivos del trabajo y el área del conocimiento en el que se enmarca la investigación. Se realizan las siguientes actividades:

1. Se establece contacto con los expertos conocedores y se les pide que participen en el panel. La actividad obtiene como resultado la captación del grupo de expertos que participará en la aplicación del método.

El proceso debe filtrar los expertos con bajo nivel de experticia participando en el proceso los de mayor conocimiento y prestigio en el área del comercio electrónico. Para realizar el proceso de filtraje se realiza un cuestionario de autoevaluación para expertos. El objetivo es determinar el coeficiente de conocimiento o información (K_c), la ecuación 1 expresa el método para determinar el nivel de experticia.

$$K_c = n(0,1) \quad (1)$$

donde:

K_c : coeficiente de conocimiento o información

n : rango seleccionado por el experto

Actividad 2 Identificación de los criterios de evaluación

Una vez identificados los expertos que intervienen en el proceso se procede a la identificación de los criterios evaluativos. Los criterios sustentan el método, representan parámetros de entrada que se utilizan en la etapa de procesamiento.

En la actividad se obtiene como resultado el conjunto de criterios evaluativos del método. Emplea un enfoque multicriterio expresado como muestra la ecuación 1.

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\} \quad (2)$$

Donde:

$$m > 1, \quad (3)$$

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios.

Para determinar los pesos atribuidos a los criterios evaluativos se utiliza el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Se les pide que determinen el nivel de importancia atribuido a los criterios evaluativos identificados en la actividad previa.

Los pesos de los criterios evaluativos son expresados mediante un dominio de valores difusos. Los conjuntos difusos dan un valor cuantitativo a cada elemento, el cual representa el grado de pertenencia al conjunto. Un conjunto difuso A es una aplicación de un conjunto referencial S en el intervalo [0, 1], Tal que:

$$A: S \rightarrow [0,1],$$

y se define por medio de una función de pertenencia:

$$0 \leq \mu_A(x) \leq 1. \quad (4)$$

Para aumentar la interpretatividad en la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios se utilizan términos lingüísticos basados en 2-tuplas Neutrosóficas [6], [7], [8], [9]. El uso de etiquetas lingüísticas en modelos de decisión supone, en la mayoría de los casos, la realización de operaciones con etiquetas lingüísticas. La tabla 1 muestra el conjunto de términos lingüísticos con sus respectivos valores.

Tabla 1: Dominio de valores para expresar causalidad.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	[1,0,0]
Muy muy buena (MMB)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy buena (MB)	[0.8,0,15,0.20]
Buena (B)	[0.70,0.25,0.30]
Medianamente buena (MDB)	[0.60,0.35,0.40]
Media (M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente mala (MDM)	[0.40,0.65,0.60]
Mala (MA)	[0.30,0.75,0.70]

Término lingüístico	Números SVN
Muy mala (MM)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy mala (MMM)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente mala (EM)	[0,1,1]

Una vez obtenidos los vectores de pesos de los diferentes expertos que intervienen en el proceso se realiza un proceso de agregación de información a partir de una función promedio tal como muestra la ecuación 5.

$$VA = \frac{\sum_{i=1}^n C_{ij}}{E} \tag{5}$$

donde:

VA: valor agregado,

E: cantidad de expertos que participan en el proceso,

C_{ij}: vector de pesos expresado por los expertos para los criterios C.

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.

La actividad para la determinación de las preferencias consiste en identificar el impacto que poseen los criterios evaluativos para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas. El proceso de evaluación es realizado mediante una escala numérica de modo que se exprese el nivel de pertenencia de los indicadores. La figura 1 muestra una gráfica con los conjuntos de etiquetas lingüísticas utilizados.

Figura 1. Conjunto de etiquetas lingüísticas.

Donde:

N: Nulo

M: Medio

P: Preferido

VL: Muy Bajo

H: Alto

L: Bajo

VH: Muy Alto

Para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas, se describe el problema y la evaluación de cada alternativa a partir del cual se forma la matriz de evaluación [10], [11], [12]. La matriz está compuesta por las alternativas, los criterios y la valoración de cada criterio para cada alternativa.

A partir de obtener las preferencias de cada criterio evaluativo sobre el objeto de estudio, se realiza el proceso de inferencia de información [13-15]. La inferencia es guiada mediante el uso de operadores de agregación de información.

Se parte del conjunto de alternativas A:

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \tag{6}$$

A las cuales se les obtienen las preferencias P:

$$P = C_1, C_n \tag{7}$$

A los criterios evaluativos se les aplica un método multicriterio para procesar las alternativas a partir de los vectores de pesos W definidos por los expertos sobre los criterios evaluativos.

$$W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \tag{8}$$

El proceso de agregación se realiza con la utilización de operadores de agregación de información [16], [17], [18], [19]. El objetivo fundamental consiste en obtener valoraciones colectivas a partir de valoraciones individuales mediante el uso de operadores de agregación. Para el procesamiento del método propuesto se utiliza el operador de agregación OWA (Ordered Weighted Averaging) [20],[21].

Los operadores OWA funcionan similar a los operadores media ponderada, aunque los valores que toman las variables se ordenan previamente de forma decreciente y, contrariamente a lo que ocurre en las medias ponderadas, los pesos no están asociados a ninguna variable en concreto [22], [23], [24].

Definición 1: Dado un vector de pesos $W = w_1, w_n \in [0,1]^n$ tal que: $\sum_{i=1}^n w_i$, el operador (OWA) asociado a w es el operador de agregación $f_n^w: \rightarrow R$ definido por:

$$f_n^w(u) = \sum_{i=1}^n w_i v_i \quad (9)$$

donde v_i es el i -ésimo mayor elemento de $\{u_1, u_n\}$

Para la presente investigación se define el proceso de agregación de la información empleado, tal como expresa la ecuación 10.

$$F(p_1, p_2, p_n) = \sum_{j=1}^n w_j b_j \quad (10)$$

Donde:

P : conjunto de preferencias obtenidas de la evaluación de los criterios evaluativos de los deberes formales en las actividades económicas.

w_j : son los vectores de pesos atribuidos a los criterios evaluativos.

b_j : es el j -ésimo más grande de las preferencias p_n ordenados.

3 Implementación del método neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas

Para la implementación del método propuesto se ha realizado un estudio de caso donde se representa un instrumento enfocado hacia el caso específico que se modela. El objeto de análisis es la empresa "Olivia Store", donde se implementará el método para la evaluación de la gestión de ventas. A continuación se presentan las valoraciones alcanzadas por cada actividad:

Actividad 1: Selección de los expertos.

Para la aplicación del método, se entregó un cuestionario con el objetivo de seleccionar el grupo de expertos a intervenir en el proceso. Se logró el compromiso desinteresado de 5 expertos. Se les aplicó el cuestionario de autoevaluación a los 5 expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados:

- 3 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia sobre el tema objeto de estudio de 10 puntos.
- 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 9 puntos.

El coeficiente de conocimiento K_c representa un parámetro importante en la aplicación del método propuesto. Para la investigación se obtienen los K_c por experto tal como refiere la tabla 2

Tabla :

Tabla 2. Coeficiente de conocimiento por expertos.

1	2	3	4	5
0,90	1	1	1	0,90

Se aplicaron 3 preguntas a los expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados para identificar los niveles de conocimientos sobre el tema:

- Sobre la pregunta 1. Análisis teóricos realizados por usted sobre deberes formales en las actividades económicas: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 4 expertos y *Media* para 1 expertos.
- Sobre la pregunta 2. Estudio de trabajos publicados sobre deberes formales en las actividades económicas: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 3 expertos, *Media* para 2 expertos.
- Sobre la pregunta 4. Conocimiento del estado actual de deberes formales en las actividades económicas: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 4 expertos, *Media* para 1 expertos.

La figura 2 muestra una gráfica con el comportamiento de los coeficientes de conocimiento de los expertos. A partir del análisis de los resultados se determina utilizar 5 de los 5 expertos previstos inicialmente.

Figura 2. Representación del coeficiente de conocimiento de los expertos.

Actividad 2 Identificación de los criterios de evaluación

Para la actividad se realizó una encuesta a los expertos que intervienen en el proceso. El objetivo consistió en identificar los criterios para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas. Los indicadores constituyen el elemento fundamental sobre el cual se realiza el procesamiento en etapas siguientes.

La tabla 3 visualiza los criterios evaluativos obtenidos de la actividad.

Tabla 3: Criterios para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas.

Número	Criterios evaluativos	Descripción
C_1	Naturaleza del Deber Formal Incumplido	Identificar y clasificar el tipo de deber incumplido (declaraciones fiscales, registros contables, emisión de comprobantes, entre otros).
C_2	Grado de Reiteración o Frecuencia del Incumplimiento	Analizar si el incumplimiento es ocasional o recurrente.
C_3	Impacto Económico y Social del Incumplimiento	Evaluar el efecto del incumplimiento en términos de evasión fiscal, distorsión del mercado o afectación a terceros.
C_4	Capacidad y Voluntad del Sujeto para Corregir el Incumplimiento	Determinar si el agente económico cuenta con los recursos y disposición para subsanar el incumplimiento

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios

Para determinar los pesos sobre los criterios se utilizó un enfoque multi experto, en el que participaron los 5 seleccionados en la actividad 1. Con el empleo de 2-tuplas tal como propone la tabla 1 se realizó el trabajo por el grupo de expertos.

A partir de la agregación realizada mediante la ecuación 9 se unifica los pesos de los 5 expertos en un valor agregado. La tabla 4 muestra el resultado de los vectores de pesos resultantes de la actividad.

Tabla 4: Pesos de los criterios a partir del criterio de experto.

Número	Vectores de pesos W para los criterios C
C_1	[0.8, 0.15, 0.20]
C_2	[0.9, 0.1, 0.1]
C_3	[1, 0, 0]
C_4	[0.9, 0.1, 0.1]

Se llegó al consenso en la segunda iteración del proceso. A partir de lo cual se tomó como valor de parada.

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.

Para el estudio de caso propuesto con el objetivo de evaluar el incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas, se realizó una evaluación del cumplimiento de los criterios. Se tomó como información de partida los vectores de pesos atribuidos a cada criterio evaluativo. Se evaluó el cumplimiento de los indicadores con el empleo del conjunto de etiquetas lingüísticas. Se obtuvo como resultado un sistema con valores difusos que se agregan como valores de salidas. La tabla 5 muestra el resultado del procesamiento realizado.

Tabla 5: Resultado de las evaluaciones obtenidas por los expertos

Número	W	Preferencia	$\sum_{j=1}^n w_j b_j$
C_1	[0.8,0,15,0.20]	[1,0,0]	[0.90, 0.1, 0.1]
C_2	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0.95, 0.1, 0.1]
C_3	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.95, 0.1, 0.1]
C_4	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.90, 0.1, 0.1]
Índice			[0.93, 15,0.15]

La figura 3 muestra el comportamiento de las inferencias sobre los criterios evaluativos para el caso de estudio propuesto.

Figura 3. Comportamiento de las inferencias.

A partir de los datos presentados en la tabla 5, se identifica un índice de la propuesta de método multicriterio neutrosófico para la evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas en el caso de estudio con un I 0,93. Los resultados obtenidos son valorados como una alta evaluación del incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas.

4 Discusión

Los resultados de las encuestas realizadas a los contribuyentes que realizan actividades económicas mediante la red social WhatsApp en el cantón Pastaza, se muestran a continuación:

Pregunta 1: ¿Cuál es su género?

Figura 4: Pregunta 1 encuesta.
Elaborado por: Autores

Pregunta 2: ¿En qué rango se encuentra su edad?

Figura 5: Pregunta 2 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 3: ¿Cuál es su nivel de educación?

Figura 6: Pregunta 3 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 4: ¿Qué actividad económica realiza a través de la red social WhatsApp?

Figura 7: Pregunta 4 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 5: ¿Considera que es eficaz la venta de sus mercaderías o productos mediante el uso de redes sociales?.

Figura 8: Pregunta 5 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 6: ¿Cuánto son sus ventas mensuales en promedio?.

Figura 9: Pregunta 6 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 7: ¿Para realizar su actividad económica cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC)?.

Figura 10: Pregunta 7 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 8: ¿Conoce usted cuáles son sus deberes formales y obligaciones tributarias como contribuyente?

Figura 11: Pregunta 8 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 9: ¿Cuándo usted realiza las compras de sus mercaderías o productos le entregan comprobantes de venta autorizados por SRI?

Figura 12: Pregunta 9 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 10: ¿Cuándo usted realiza las ventas de sus mercaderías o productos emite y entrega comprobantes de venta autorizados por SRI a sus clientes?

Figura 13: Pregunta 10 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 11: ¿Cumple con sus declaraciones y pagos de impuestos a tiempo?.

Figura 14: Pregunta 11 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 12: ¿Cómo considera usted que son las normas tributarias en el Ecuador para el pago de los impuestos de los contribuyentes?.

Figura 15: Pregunta 12 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 13: ¿Ha recibido capacitación tributaria por parte del SRI sobre las obligaciones tributarias y deberes formales que debe cumplir como contribuyente por su actividad económica a través de las redes sociales?.

Figura 16: Pregunta 13 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 14: ¿Considera usted que el pago de los impuestos que deben hacer los ciudadanos son importantes para el desarrollo del país en las necesidades de educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros?.

Figura 17: Pregunta 14 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Pregunta 15: ¿Alguna vez ha sido sancionado por no cumplir con alguno de sus deberes formales y obligaciones tributarias como contribuyente?.

Figura 18: Pregunta 15 encuesta.
Elaborado por: Autores.

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) [25] la evasión fiscal en las ventas en las redes sociales es un problema creciente, ya que estas plataformas dificultan el control por parte de las autoridades fiscales, que concuerda con los resultados de la encuesta: el 55% de las empresas que venden sus productos o servicios no tiene RUC; el 55% no conoce cuáles son sus deberes formales y obligaciones tributarias como contribuyente; el 55% de las compras de sus mercaderías no les entregan comprobantes de venta autorizados por SRI y el 55% de las ventas de mercaderías no emiten y ni entregan comprobantes de venta autorizados por SRI a sus clientes.

Según el Foro Económico Mundial (2023) [26] y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2023) [27] la evasión fiscal en las ventas en las redes sociales se refiere al acto de no declarar o pagar los impuestos correspondientes a las ventas realizadas a través de plataformas online como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros; lo cual ratifica los resultados obtenidos: el 51% de los negocios que venden sus productos o servicios en WhatsApp no cumple con sus declaraciones y pagos de impuestos a tiempo.

Según el Código Tributario del Ecuador (2023) los deberes formales son las obligaciones que deben cumplir todos los contribuyentes, independientemente de la actividad económica que realicen. Estos deberes están establecidos en el Código Tributario y su incumplimiento puede dar lugar a sanciones, que concuerda con los resultados obtenidos: el 86% de las empresas considera que el pago de los impuestos que deben hacer los ciudadanos son importantes para el desarrollo del país en las necesidades de educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros; sin embargo, el 93% no ha recibido capacitación tributaria por parte del SRI sobre las obligaciones tributarias y deberes formales que deben cumplir como contribuyente por su actividad económica a través de las redes sociales

y el 65% consideran que las normas tributarias en el Ecuador para el pago de los impuestos de los contribuyentes son difíciles.

5 Conclusión

Con el desarrollo de un método neutrosófico multicriterios se evaluó el incumplimiento de los deberes formales en las actividades económicas realizadas en WhatsApp en el cantón Pastaza. Existen una cantidad importante de empresas que realizan actividades económicas en la red social de WhatsApp en el cantón Pastaza que no cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que se encuentran en la informalidad, no cuentan con RUC, no emiten facturas o notas de venta autorizadas por el SRI a sus clientes, no llevan los registros de ingresos y gastos o su contabilidad y no realizan declaraciones ni pagan impuestos.

La baja cultura tributaria de las empresas que realizan sus ventas en la red social de WhatsApp se traduce en un bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo la emisión de facturas y la competencia desleal con otros negocios que no facturan puede generar una desventaja para quienes sí cumplen con la normativa, ya que estos últimos tienen costos adicionales; acompañado del desconocimiento de sus deberes formales y la falta de capacitación tributaria.

La evasión fiscal en las ventas en las redes sociales es un problema creciente, ya que estas plataformas dificultan el control por parte de las autoridades fiscales, además la demasiada carga operativa que implica efectuar los procesos de control a quienes realizan actividades económicas en las redes sociales.

La administración tributaria debe iniciar una campaña para fomentar la cultura tributaria, que implique la capacitación y concientización para las empresas que realizan ventas por las redes sociales para el cumplimiento de sus deberes formales, buscar mecanismos que permitan simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes e iniciar procesos de control.

Referencias

- [1] D. R. Fuentes-Cancell, O. Estrada-Molina, and N. Delgado-Yanes, "Las redes sociales digitales: una valoración socioeducativa. Revisión sistemática," *Revista Fuentes*, vol. 23, no. 1, pp. 41-52, 2021.
- [2] C. A. Carcelén Hurtado, E. S. Jiménez Romero, K. L. Fernández Rodríguez, and W. Ortiz Aguilar, "Estrategia didáctica mediada por redes sociales para la mejora del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 2, pp. 154-177, 2024.
- [3] K. M. Zuñiga, M. M. O. Hernández, E. A. M. Lino, and K. G. M. Parrales, "Las redes sociales como herramienta de interacción en la Educación Superior," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 16, no. 3, pp. 36-45, 2023.
- [4] C. d. C. d. Quito, "Estudio sobre el comercio electrónico en Ecuador 2023," *Quito: Cámara de Comercio de Quito*, 2023.
- [5] M. E. P. A. Tandazo, J. M. J. Villamagua, and V. d. C. A. Márquez, "Comentarios al código tributario de lo sustantivo libro primero," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 7, no. 1, pp. 208-220, 2023.
- [6] Z.-S. Chen, K.-S. Chin, and K.-L. Tsui, "Constructing the geometric Bonferroni mean from the generalized Bonferroni mean with several extensions to linguistic 2-tuples for decision-making," *Applied Soft Computing*, vol. 78, pp. 595-613, 2019.
- [7] J. Giráldez - Cru, M. Chica, O. Córdón, and F. Herrera, "Modeling agent - based consumers decision - making with 2 - tuple fuzzy linguistic perceptions," *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 35, no. 2, pp. 283-299, 2020.
- [8] D. F. Coka Flores, I. F. Barcos Arias, M. E. Infante Miranda, and O. Mar Cornelio, "Applying Neutrosophic Natural Language Processing to Analyze Complex Phenomena in Interdisciplinary Contexts," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 74, no. 1, pp. 26, 2024.
- [9] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [10] S. Schmied, D. Großmann, S. G. Mathias, and S. Banerjee, "Vertical Integration via Dynamic Aggregation of Information in OPC UA." pp. 204-215.
- [11] P. T. Schultz, R. A. Sartini, and M. W. Mckee, "Aggregation and use of information relating to a users context for personalized advertisements," Google Patents, 2019.
- [12] N. Gospodinov, and E. Maasoumi, "Generalized Aggregation of Misspecified Models: With An Application to Asset Pricing," 2019.
- [13] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vrancx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.

- [14] C. Donis-Díaz, A. Muro, R. Bello-Pérez, and E. V. Morales, "A hybrid model of genetic algorithm with local search to discover linguistic data summaries from creep data," *Expert systems with applications*, vol. 41, no. 4, pp. 2035-2042, 2014.
- [15] D. Molina, A. Puris, R. Bello, and F. Herrera, "Variable mesh optimization for the 2013 CEC special session niching methods for multimodal optimization." pp. 87-94.
- [16] X. He, "Typhoon disaster assessment based on Dombi hesitant fuzzy information aggregation operators," *Natural Hazards*, vol. 90, no. 3, pp. 1153-1175, 2018.
- [17] O. M. Cornelio, A. R. Rodríguez, W. L. S. Álava, P. G. A. Mora, L. M. S. Mera, and B. J. P. Bravo, "La Inteligencia Artificial: desafíos para la educación," *Editorial Internacional Alema*, 2024.
- [18] B. B. Fonseca, and O. M. Cornelio, "Método para el análisis lingüístico de estadísticas médica," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 110-127, 2025.
- [19] P. Liu, H. Xu, and Y. Geng, "Normal wiggly hesitant fuzzy linguistic power Hamy mean aggregation operators and their application to multi-attribute decision-making," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 140, pp. 106224, 2020.
- [20] R. R. Yager, and D. P. Filev, "Induced ordered weighted averaging operators," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, vol. 29, no. 2, pp. 141-150, 1999.
- [21] T. R. Sampson, C. Challis, N. Jain, A. Moiseyenko, M. S. Ladinsky, G. G. Shastri, T. Thron, B. D. Needham, I. Horvath, and J. W. Debelius, "A gut bacterial amyloid promotes α -synuclein aggregation and motor impairment in mice," *Elife*, vol. 9, pp. e53111, 2020.
- [22] L. Jin, R. Mesiar, and R. Yager, "Ordered weighted averaging aggregation on convex poset," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, vol. 27, no. 3, pp. 612-617, 2019.
- [23] X. Sha, Z. Xu, and C. Yin, "Elliptical distribution - based weight - determining method for ordered weighted averaging operators," *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 34, no. 5, pp. 858-877, 2019.
- [24] H. Garg, N. Agarwal, and A. Tripathi, "Choquet integral-based information aggregation operators under the interval-valued intuitionistic fuzzy set and its applications to decision-making process," *International Journal for Uncertainty Quantification*, vol. 7, no. 3, 2017.
- [25] C. de Gobierno Público, "Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos," Obtenido de <http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx> .
- [26] K. Duke, "Foro Económico Mundial y Foro Social Mundial: El desafío de sentarnos a reinventar el mundo," *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, no. 133, pp. 369-398, 2012.
- [27] A. Latina, "Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)," *División de Desarrollo*, 2000.

Recibido: noviembre 24, 2024. Aceptado: diciembre 20, 2024